

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA KONSALTING XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH

Norbueva Nafisa Erkinovna

TDIU “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasi dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17967867>

Annotatsiya. Ushbu tezisda O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida konsalting xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni, uning tashkiliy, texnologik va huquqiy asoslari ilmiy tahlil qilinadi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi¹ va Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi² asosida raqamli konsalting xizmatlarining joriy etilish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, “Universitet 4.0” modeli doirasida raqamli platformalar, sun‘iy intellekt, Big Data va elektron xizmatlar integratsiyasining talaba va o‘qituvchilar uchun samaradorlik darajasini oshirishdagi roli ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli konsalting, oliy ta‘lim, raqamli transformatsiya, Universitet 4.0, elektron universitet, SI-konsalting, Big Data, akademik maslahat, digital platforma.

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta‘lim muassasalarida konsalting xizmatlarini modernizatsiya qilish dolzarb masalalardan biridir. An‘anaviy konsalting modeli asosan oflayn uchrashuvlar, cheklangan vaqt oralig‘idagi maslahatlar va subyektiv baholarga asoslangan bo‘lsa, raqamli konsalting tizimi ushbu jarayonni tubdan o‘zgartirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida konsalting xizmatlarini raqamlashtirishning asosiy poydevori “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi¹ va PQ–5847 qarorida belgilangan “Elektron universitet” modeli orqali shakllantirilgan. Unga ko‘ra, oliy ta‘lim muassasalari akademik boshqaruvni avtomatlashtirish, talabalarga 24/7 rejimda onlayn maslahat xizmatlarini taqdim etish, ma‘lumotlar bazasini integratsiyalash va shaffof boshqaruv tizimlarini yaratishi belgilangan.

Raqamli konsalting xizmatlari - akademik, kasbiy yo‘naltirish, psixologik, huquqiy va startapga oid maslahatlarni raqamli platformalar orqali taqdim etuvchi tizim hisoblanadi.

Oliy ta‘lim muassasalarida konsalting xizmatlari talabalarning o‘quv faoliyati, kasbiy rivojlanishi va shaxsiy taraqqiyotiga yordam beruvchi muhim xizmatlar tizimidir. Mazkur xizmatlar o‘quv jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, ta‘lim sifati, talaba qoniqish darajasi va universitetning raqobatbardoshligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

¹ lex.uz “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son”

² lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son

1-rasm. Oliy ta'limda konsalting xizmatlarininig ko'p qirralari

Oliy ta'lim muassasalarida konsalting xizmatlarining asosiy yo'nalishlari:

1. Akademik konsalting - talabalarga o'quv reja, fanlar tanlovi, kredit-modul tizimi, o'qish strategiyasi bo'yicha maslahatlar beriladi. Raqamli platformalar orqali:

- kreditlar monitoringi;
- individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish;
- o'quv jarayonidagi qiyinchiliklarni aniqlash;
- SI asosida kurs tavsiyalari berish mumkin.

2. Psixologik konsalting - talabalarining emotsional holati, stress, ijtimoiy moslashuv muammolari bo'yicha ko'mak ko'rsatiladi. Hozirda ko'plab universitetlar:

- onlayn psixologik testlar;
- virtual psixologlar;
- krizis-holatlarda tezkor chat-xizmatlarni yo'lga qo'ygan.

3. Kasbiy yo'naltirish - bozor talabi asosida talabani kasbga yo'naltirish xizmatlari taklif etiladi. Raqamli texnologiyalar orqali:

- mehnat bozoridagi ehtiyojlar tahlili;
- SI asosida kasb tavsiyalari;
- elektron portfoliolar;
- masofaviy HR-intervyu simulyatsiyalari yo'lga qo'yilmoqda.

4. Startap va innovatsion konsalting - Universitet 4.0 modelida muhim yo'nalish:

- biznes-g'oya tahlili;
- startap mentoringi;
- texnoparklar bilan integratsiya;
- onlayn acceleratsiya dasturlari.

5. Ijtimoiy-huquqiy konsalting - talabalarga grantlar, stipendiyalar, mehnat shartnomalari, ijtimoiy himoya, kontrakt-summalar va boshqa huquqiy masalalar bo'yicha maslahatlar taqdim etiladi.

Uning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- sun’iy intellekt asosidagi tavsiya tizimlari – talabalarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari, qiziqishlari va kompetensiyalariga ko‘ra avtomatik maslahatlar beradi;
- Big Data asosida tahlil – o‘quv jarayoni, qiziqishlar, xavf omillarini aniqlash imkonini yaratadi;
- onlayn murojaat tizimi (24/7) – talabalar istalgan vaqtda konsultatsiya olish imkoniga ega bo‘ladi;
- elektron hujjat aylanishi – qog‘ozbozlikni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi.

Mazkur jarayon “Universitet 4.0” konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, unda universitetlar raqamli ta’lim, ilmiy tadqiqotlar, innovatsion startaplar va intellektual servislar markazi sifatida faoliyat yuritishi ko‘zda tutiladi. Ushbu modelda konsalting xizmatlari nafaqat maslahat berish, balki sun’iy intellekt yordamida ta’lim sifatini oshirish, talaba faoliyatini monitoring qilish, kasbiy rivojlanish strategiyalarini shakllantirish kabi funksiyalarni ham bajaradi.

Shunday qilib, oliy ta’limda konsalting xizmatlarini raqamlashtirish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish hamda universitetlarning raqobatbardoshligini ta’minlashda strategik ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PF–6079-sonli Farmon 2020-yil, 5-oktabr.
2. Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi qarori.
3. Schwab, K. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, 2017.
4. OECD. *Digital Transformation in Higher Education*. Paris, 2022.
5. Ramirez, R. & Timms, C. *Digital Universities and Smart Campus Models*. Springer, 2021.
6. Uzbekistan Ministry of Higher Education. *Ta’lim jarayonini raqamlashtirish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma*. Toshkent, 2022.